

Projektbericht – AM 4 Industry

LBM-Additive Fertigung Fehlerkatalog

Das Projekt wurde finanziert durch

FLANDERS INNOVATION &
ENTREPRENEURSHIP

Flanders
State of the Art

Wallonie

Service public
de Wallonie

FFG

ALLIANZ
INDUSTRIE
FORSCHUNG

Forschungspartner

Firmenpartner

Document Information

Acronym	AM4Industry
Full title	AM 4 Industry - quality assurance and cost models supporting the widespread use of additive manufacturing
Web	www.am4industry.com

Work package 2	Quality and process assurance in the finishing process	
Work package 3	Quality and process assurance in the run-up to the manufacturing process	
Deliverable	D2.7/1 - Defect Catalogue D3.4/2 - Defect Catalogue	
Lead beneficiary	IGCV – Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV Beim Glaspalast 5 86153 Augsburg Germany Email: info@igcv.fraunhofer.de	FOTEC – Forschungs- und Technologietransfer GmbH Viktor-Kaplan-Straße 2 2700 Wiener Neustadt Austria Email: office@fotec.at

Date:	May 2019		
Nature:	Report		<u>Dissemination level</u> PU (Public)

Project Coordinator	DI Benjamin Losert	Email:	b.losert@ecoplus.at cluster@ecoplus.at
Partner	ecoplus. The Business Agency of Lower Austria	Phone:	+43 2742 9000 19669

Authors	Thomas Schlauf (FOTEC), Max Lutter-Günther (IGCV), Claudia Rosenkranz (IGCV),
Keywords	3D-printing, laser beam melting, powder bed, additive manufacturing, AM 4 Industry, CORNET
DOI	10.5281/zenodo.3540584

Inhalt

1	Identifikation von Prozessabweichungen beim LBM	7
2	Bauteil- und Materialfehler	9
2.1	Geometrische Abweichungen	9
2.2	Oberflächenqualität.....	10
2.3	Porosität.....	11
2.4	Einschluss von Spritzern.....	12
2.4.1	Gefügefehler durch teilgeschmolzene Spritzer.....	12
2.4.2	Spritzerbelastung im wiederverwendeten Pulver.....	13
3	Baufehler.....	14
3.1	Baustopp mit Abfallteilen	14
3.2	Baustopp mit intakten Teilen.....	15
3.3	Schweißspritzereinschluss.....	16
4	Auswirkung der Unterbrechung von Bauaufträgen.....	17
5	Auswirkungen durch blockierten Schutzgasstrom.....	20
6	Interpretation	28

Abbildungen

Abbildung 1: Fehlerquellen.....	7
Abbildung 2: Fehlerquellen – detailliert	8
Abbildung 3: Ablösung des Bauteils von der Bauplatte (während der Bearbeitung)	9
Abbildung 4: Eigenspannungen treten bei der Trennung von der Bauplatte auf (Nachbearbeitung).....	9
Abbildung 5: Makroskopische Delaminierung.....	10
Abbildung 6: Rauheit (AlSi10Mg) beeinflusst durch die Baurichtung.....	11
Abbildung 7: Dünnschliff der AlSi10Mg-Probe mit unzureichendem Energieeintrag und daraus resultierender Porosität (kreisförmige und unregelmäßige Poren).....	12
Abbildung 8: Bruch in der Schnittstelle zwischen Stützstruktur und Teil aufgrund schwacher Stützstrategie	15
Abbildung 9: Bruch in der Schnittstelle zwischen Stützstruktur und Bauplattform aufgrund schwacher Stützstrategie	15
Abbildung 10: Spuren einer Unterbrechung in einem Bauauftrag	16
Abbildung 11: Bauauftrag – Untersuchung der Auswirkungen von Bauunterbrechungen; 2D-Ansicht mit Nachbeschichtungs- /Gasströmungsrichtungen und Gasein- und -auslass (links) und vollendetem Auftrag (rechts)	17
Abbildung 12: Zugversuchsdiagramm – Auswirkung der Unterbrechung von Bauaufträgen Auswirkung eines blockierten Schutzgasstroms	19
Abbildung 13: Bauauftrag – Untersuchung einer Blockade des Schutzgasstroms; 2D- Ansicht mit Überlackierung/Gasströmungsrichtungen und Gasein- und - auslass (links); Bauauftrag (rechts)	20
Abbildung 14: Richtung des Schutzgasstroms und Bereich der blockierten Gasauslassdüse	21
Abbildung 15: Zugversuchsdiagramm – Einfluss der Blockade des Schutzgasstroms	22
Abbildung 16: Probe 6 (offene Düse, nahe dem Gaseinlass).....	23
Abbildung 17: Probe 1 (verstopfte Düse, nahe dem Gaseinlass).....	23
Abbildung 18: Probe 8 (offene Düse, zwischen Gasein- und -auslass).....	23
Abbildung 19: Probe 3 (verstopfte Düse, zwischen Gasein- und -auslass)	23
Abbildung 20: Probe 10 (offene Düse, nahe dem Gasauslass).....	24
Abbildung 21: Probe 5 (verstopfte Düse, nahe dem Gasauslass).....	24
Abbildung 22: Schicht 153 von der Oberflächen Probe 7 (links), Probe 2 (rechts)24	
Abbildung 23: Schicht 297 von der Oberflächen Probe 7 (links), Probe 2 (rechts)25	
Abbildung 24: Schmelzbadüberwachung bei FOTEC (Schicht 153 von der Oberseite)	26
Abbildung 25: Schmelzbadüberwachung bei FOTEC (Schicht 297 von der Oberseite)	27

LBM-Additive Fertigung

Fehlerkatalog

Das Laserstrahlschmelzen (Laser Beam Melting, LBM) ist eine komplexe Technologie, deren Ergebnisqualität von verschiedenen Parametern abhängig ist. Ziel dieser Studie war es einerseits, einen Überblick über mögliche Prozessabweichungen während des LBM-Prozesses und daraus resultierende mögliche Bauteilfehler zu geben und zum anderen die kritischsten Fehler des LBM-Prozesses zu bewerten. Darüber hinaus wurde ein vertiefter Blick auf die daraus resultierenden Baufehler und deren Auswirkungen auf die Bauteilqualität geworfen. Die Ergebnisse sollten Hinweise darauf geben, wie sehr sie die Teilequalität beeinflussen.

1 Identifikation von Prozessabweichungen beim LBM

Um mögliche Fehler während des LBM zu identifizieren, wurde ein genauerer Blick auf die Hauptfehlerquellen Maschine, Material, Prozess und Mensch geworfen. Eine Übersicht findet sich in Abbildung 1.

Abbildung 1: Fehlerquellen

Da einige Fehler sehr selten sind (z.B. Restsauerstoff und Laser: Leistung oder Wellenlänge zu hoch/zu niedrig, schlechte Fokussierung oder x/y-Position, Galvanometer-Scannersystem zu schnell/zu langsam), wurden nur solche mit einer höheren und mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Grundlage dieser Analyse ist das erste Modell der EOS M280 -Maschinengeneration von 2011, das sich bei FOTEC befindet.

Abbildung 2 umfasst häufige Fehler auf der Maschine, wobei diejenigen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens rot und diejenigen mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit des Auftretens orange markiert sind. Wie bereits erwähnt, werden ungewöhnliche Fehler (geringe Wahrscheinlichkeit des Auftretens) im Folgenden nicht erwähnt.

Abbildung 2: Fehlerquellen – detailliert

Durch die Implementierung von Prozessüberwachung (Schicht- und Schmelzbadüberwachungssysteme) können im Allgemeinen einige der Fehler im Prozess erkannt werden. Die in Abbildung 2 dargestellten Fehler auf Basis des Beschichters können durch Pulverbettüberwachung erkannt werden, die parameterbasierten Fehler aus Abbildung 2 durch Schmelzbadüberwachung.

Daneben gibt es mehrere Fehler von Maschine und Prozess, die nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht automatisch im Prozess erkannt werden können. Durch entsprechende Vorbereitung, gut ausgebildetes Personal und ausgeklügelte Arbeitsabläufe zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Materialqualität von der Annahme bis zur Entsorgung konnten jedoch alle Fehler von Mensch und Material nahezu ausgeschlossen werden.

Dennoch können Fehler auftreten, obwohl sie durch die Implementierung der oben genannten Methoden aktiv vermieden werden, z. B. aufgrund unzureichender Prozessstabilität. Bauteil- und Baufehler können die Folge sein. Daher werden im folgenden Abschnitt die häufigsten allgemeinen Bauteil- und Materialfehler aufgeführt. Anschließend werden die häufigsten Baufehler und deren Auswirkungen auf die Bauteilqualität diskutiert.

2 Bauteil- und Materialfehler

Die häufigsten im LBM-Prozess überwachten Fehlerarten sind geometrische Abweichungen, unzureichende Oberflächenqualität, Haftfehler und Porosität.

2.1 Geometrische Abweichungen

Bei der schichtweisen Verfestigung des Ausgangsmaterials im LBM-Prozess entstehen thermisch induzierte Eigenspannungen. Diese Eigenspannungen können durch Schrumpfung und Verzug zu Abweichungen von der Sollgeometrie führen. Um Verformungen oder gar das Ablösen des Bauteils von der Bauplatte zu verhindern, wie in Abbildung 3 dargestellt, kann die Bauplatte vorgewärmt werden, um den Temperaturgradienten zu reduzieren.

Abbildung 3: Ablösung des Bauteils von der Bauplatte (während der Bearbeitung)

Neben der Reduzierung des Verzugs verhindert das Vorwärmen auch spannungsinduzierte Mikrorisse im Bauteil. Darüber hinaus kann durch den Einsatz geeigneter Stützstrukturen eine erhöhte Wärmeabfuhr vom Bauteil in die Bauplatte erreicht werden. Bei unzureichender Anpassung dieser Stützstrukturen an die Geometrie des Bauteils kann das Bauteil nach oben gebogen werden, was zu einer Krümmung führt. Wenn dies während des LBM-Prozesses geschieht, besteht die Gefahr, dass der Beschichter mit dem Bauteil kollidiert. Dies kann zu einem Prozessausfall oder sogar zur Beschädigung des Beschichters führen.

Abbildung 4: Eigenspannungen treten bei der Trennung von der Bauplatte auf (Nachbearbeitung)

Um Verformungen bei der Nachbearbeitung zu vermeiden, wie in Abbildung 4 gezeigt, wird empfohlen, das Bauteil nach einer entsprechenden Wärmenachbehandlung von der Bauplatte zu trennen.

Beim LBM kann es auch vorkommen, dass sich ganze Schichten von dem Feststoff lösen. Dieser makroskopische Defekt wird als Delaminierung (Abbildung 5) bezeichnet. Die unzureichende Schichtverklebung kann durch mangelnden Energieeintrag, unvollständiges Partikelschmelzen oder Verunreinigungen im Ausgangsmaterial entstehen. Delaminierung lässt sich durch eine Wärmenachbehandlung unter Umständen nicht vermeiden.

Abbildung 5: Makroskopische Delaminierung

2.2 Oberflächenqualität

Zum einen hängt die Oberflächenqualität der mit LBM hergestellten Bauteile von den entsprechenden Verarbeitungsparametern ab. Andererseits beeinflusst die Ausrichtung der Geometrie im Baubereich auch die Oberflächenqualität. Insbesondere Flächen, die parallel oder senkrecht zur Bauplatte hergestellt werden, haben in der Regel eine bessere Qualität als überhängende Flächen. Überhängende Bereiche weisen eine geringere Rauheit auf, da mehr Pulverpartikel an diesen Oberflächen haften.

Abbildung 6: Rauheit (AISI10Mg) beeinflusst durch die Baurichtung

Um LBM-gefertigte Komponenten industriell einsetzen zu können, ist oft eine Reduzierung der Oberflächenrauheit durch geeignete Nachbearbeitungsverfahren erforderlich.

2.3 Porosität

Im LBM-Prozess treten zwangsläufig Porositäten auf. So können Dichten von hundert Prozent kaum erreicht werden. Dabei wird vor allem zwischen kreisförmigen Poren, meist Gasporen, und unregelmäßig geformten Poren, den sogenannten Haftfehlern, unterschieden. Beide Fehlertypen sind im exemplarischen Dünnschliff in Abbildung 7, bewusst mit unzureichendem Energieeinsatz hergestellt, zu sehen. Gasporen entstehen entweder durch das Einschließen von Gasen aus der Atmosphäre oder durch die Verdampfung bestimmter Legierungselemente. Gasporen sind kreisförmig und bilden sich oft aufgrund des hohen Energieeintrags in das Material. Ihre Verteilung in Komponenten ist zufällig. Schmelzfehlerdefekte resultieren aus einem unzureichenden Schmelzverhalten des Ausgangsmaterials. Bei Materialien, die leicht zu oxidieren sind, können Oxide den Schmelzfluss reduzieren und so zu einer mangelhaften Abdeckung und damit zu Bindefehlern führen.

Abbildung 7: Dünnschliff der AISi10Mg-Probe mit unzureichendem Energieeintrag und daraus resultierender Porosität (kreisförmige und unregelmäßige Poren)

2.4 Einschluss von Spritzern

Die Bildung von Spritzerpartikeln während des LBM-Prozesses ist ein inhärenter Effekt. Im Allgemeinen verstärkt zunehmender Laserenergieeintrag die Intensität der Spritzerbildung. Der Schutzgasstrom über die Pulverbettfläche ist so ausgelegt, dass die Spritzerpartikel aus dem Baubereich entfernt werden und mithin Spritzereinschluss in Teil und Pulverbett vermieden wird. Je nachdem, wo sich die Partikel ablagern, können zwei Konsequenzen auftreten. Erstens kann Spritzerabscheidung auf dem Bauteilquerschnitt innerhalb einer Schicht zu Gefügefehlern führen. Zweitens verändert die Aufnahme von Spritzerpartikeln in das Pulverbett allmählich die Pulvereigenschaften, wenn das Pulver wiederverwendet wird.

2.4.1 Gefügefehler durch teilgeschmolzene Spritzer

Tatsächlich kann der Einschluss von Spritzern die mechanische Bauteilqualität erheblich beeinflussen, wie Tests mit Ti6Al4V gezeigt haben (siehe Abschnitt 5). Durch die Blockade des Schutzgasstroms wurde der Einschluss von Schweißspritzern erzwungen, was bei langen Bauaufträgen natürlich vorkommen kann (siehe Abschnitt 3.3). Dies kann zwei Gründe haben oder auf einer Kombination davon beruhen.

Erstens können Schweißspritzer aufgrund von Unterschieden in den Partikelgrößen und -formen im Vergleich zum LBM-Pulver zu inhomogenem Schmelzen und damit zu Einschlüssen und sogar Poren führen (siehe Abbildung 16 – Abbildung 21). Zweitens kann die Blockade des lokalen Schutzgasstroms zu lokalen Strömungsstörungen und damit zu einer falschen Schweißatmosphäre führen.

2.4.2 Spritzerbelastung im wiederverwendeten Pulver

Bei der LBM-Verarbeitung von Ti6Al4V entstandene Spritzerpartikel zeigten einen um 8 % erhöhten Sauerstoffgehalt sowie einen um 67 % erhöhten Stickstoffgehalt. Ein großer Teil der abgeschiedenen Spritzerpartikel wird recycelt und dem für den nachfolgenden Bauauftrag wiederzuverwendenden Pulver zugeführt. In diesem speziellen Fall passierten 82 % der isolierten Spritzerpartikel beim anschließenden Siebvorgang das 75- μ m-Sieb. Dieser Effekt führt zu einem allmählichen Anstieg der Sauerstoff- und Stickstoffgehalte im Pulver, der die vorgegebenen Grenzwerte überschreiten und/oder die mechanischen Bauteileigenschaften beeinträchtigen kann.

3 Baufehler

Wie bereits erwähnt, können Baufehler natürlich trotz hoher Anstrengungen zur Fehlervermeidung durch Prozessüberwachung, entsprechende Vorbearbeitung, gut ausgebildetes Personal und ausgeklügelte Arbeitsabläufe entstehen. Basierend auf der aktuellen Analyse des M280-Modells bei FOTEC führen Baufehler typischerweise zu einem automatischen Stopp im Bauprozess. Dabei können entweder Ausschuss oder intakte Teile entstehen. Manchmal ist es jedoch sinnvoll, den Prozess manuell anzuhalten, um zu verhindern, dass Schweißspritzer durch eine Störung des Schutzgasstroms eingeschlossen werden, die den Bauprozess normalerweise nicht automatisch stoppt. Die folgenden Fehler werden in dieser Studie ebenfalls erwähnt:

- Baustopp mit Verwerfen der Teile – automatischer Stopp bei einer Kollision des Beschichters, die zu verbogenen Proben führt
- Baustopp mit intakten Teilen – automatischer Stopp bei einer Kollision des Beschichters, aber die Proben bleiben intakt, und der Bauauftrag kann fortgesetzt werden
- Einschluss von Schweißspritzern – durch verstopfte Düsen für den Schutzgasstrom

3.1 Baustopp mit Abfallteilen

Bei Baufehlern muss im schlimmsten Fall der Bauauftrag zurückgewiesen werden, weil Teile verbogen werden. Dies kann durch eine Kollision des Beschichters mit aufgebogenen Teileschichten aus früheren Belichtungen aufgrund thermischer Spannungen geschehen, die durch geringe geometrische Stabilität der Bauteilbereiche, vergessene oder weniger Unterstützung verursacht werden. Im Falle einer schwachen Stützstrategie kann dies zu einem Bruch der Schnittstelle zwischen Stützstruktur und Teil oder zwischen Stützstruktur und Bauplattform führen. Bei geringer geometrischer Bauteilstabilität kann es natürlich zu einem Bruch im schwächsten Bereich des Bauteils kommen.

Abbildung 8: Bruch in der Schnittstelle zwischen Stützstruktur und Teil aufgrund schwacher Stützstrategie

Abbildung 9: Bruch in der Schnittstelle zwischen Stützstruktur und Bauplattform aufgrund schwacher Stützstrategie

3.2 Baustopp mit intakten Teilen

Wenn es zu einer Kollision des Beschichters kommt und die Teile ohne Biegung bleiben, kann der Bau normalerweise fortgesetzt werden. Die Fortsetzung kann entweder in der gleichen Schicht wie die Beschichtercollision oder in einer oder zwei Schichten darüber liegen, um eine weitere Beschichtercollision zu vermeiden.

Nach Fortsetzung eines Bauauftrags sind auf dem Teil in der Regel Spuren dieses Ereignisses zu sehen, wenn die Pause länger als ein paar Stunden dauert.

Abbildung 10: Spuren einer Unterbrechung in einem Bauauftrag

Bisher war unklar, ob die oben beschriebenen Teile die gleiche mechanische Stabilität aufweisen wie Teile, die bei einwandfreien Arbeiten entstehen. Die in dieser Studie erzielten und im Folgenden diskutierten Ergebnisse können diese Frage teilweise beantworten.

3.3 Schweißspritzereinschluss

Bei längeren Bauaufträgen werden, abhängig von Material, Bauteilhöhe und Bauteilvolumen, manchmal Schutzgasdüsen von Schweißspritzern und losem Pulver blockiert. Wenn dies der Fall ist, bleiben mehr Schweißspritzer auf den freiliegenden Schichten der Teile. Daher können sie während der Überlackierung und Belichtung in die verbleibenden Teileschichten eingeschlossen werden, was zu einem möglichen Bauteilfehler führt.

Verbleibende Schweißspritzer führen nicht unbedingt zu Zusammenstößen des Beschichters mit Teilen und damit zu Baustopps, die die zuvor genannten Baufehler verursachen. Daher ist es ein gangbarer Weg zur Verhinderung von Schweißspritzereinschluss, den Bauprozess von Zeit zu Zeit für kurze Zeit manuell zu stoppen, die Schutzgasdüsen zu reinigen und weiter zu bauen.

Dieser manuelle Stopp führt mehr oder weniger zu den gleichen Teileigenschaften wie die Unterbrechung eines Auftrags. Darüber hinaus wurde jedoch auch genauer untersucht, wie der Schweißspritzereinschluss durch blockierte Schutzgasdüsen die Bauteileigenschaften beeinflusst.

4 Auswirkung der Unterbrechung von Bauaufträgen

Der Einfluss einer längeren Pause (was zu Spuren wie in Abbildung 10 führt) auf die mechanischen Eigenschaften wurde mit Ti64 (Ti6Al4V)-Zugproben untersucht. Um einen Baustopp zu simulieren, wurde der Bauprozess bei einer Bauhöhe von 64 mm (inkl. 4 mm Stützhöhe) manuell gestoppt, d.h. in der Mitte der Bauteile, die vertikal orientierte Zugproben mit 120 mm Länge waren. Die Verzögerung zwischen dem Stoppen und der Fortsetzung des Bauauftrags betrug 10 Stunden. Die Proben wurden nach dem 3D-Druck wärmebehandelt (800 °C/4h).

Der erste Baustopp-Versuch wurde in der gleichen Schicht fortgesetzt, in der er manuell gestoppt wurde. Der zweite Baustopp-Versuch wurde in drei oberen Schichten (90 µm) fortgesetzt, um einen Aufprall des Beschichters zu simulieren, bei dem die tatsächliche Stopphöhe nicht ermittelt werden konnte. Um die Unterschiede zu einem einwandfreien Bauauftrag zu bewerten, wurde auch die Referenz mit der gleichen Teileanordnung im 3D-Druck ohne Unterbrechung ausgedruckt.

Abbildung 11: Bauauftrag – Untersuchung der Auswirkungen von Bauunterbrechungen; 2D-Ansicht mit Nachbeschichtungs-/Gasströmungsrichtungen und Gasein- und -auslass (links) und vollendetem Auftrag (rechts)

Das Ergebnis der Zugversuche (nach ASTM E-8) ist in der folgenden dargestellt. Im Vergleich zum Referenz-Bauftrag ohne Baustopp gibt es nahezu keine Unterschiede hinsichtlich von E-Modul (E), Streckgrenze (Rp), Bruchfestigkeit (Rm) und Bruchdehnung (A). Der einzig auffällige dramatische Unterschied zeigt sich in der Standardabweichung der Bruchdehnung.

Hier liegt der Mittelwert unter dem Referenzwert. Auch die Standardabweichungen für einen unterbrochenen Bauauftrag sind im Trend doppelt so hoch wie der Wert der Referenz.

Abbildung 12: Zugversuchsdiagramm – Auswirkung der Unterbrechung von Bauaufträgen Auswirkung eines blockierten Schutzgasstroms

5 Auswirkungen durch blockierten Schutzgasstrom

Um die Auswirkungen einer Blockade des Schutzgasstroms und des Einschlusses von Schweißspritzern zu untersuchen, wurden Ti64 (Ti6Al4V)-Zugproben erstellt. Sie waren horizontal zur Bauplattform ausgerichtet. Nach dem 3D-Druck wurden sie ebenfalls wärmebehandelt (800 °C/4h). Eine Verstopfung des Schutzgasstroms wurde simuliert, indem der Gasauslass mit Klebeband auf der rechten Hälfte abgedeckt wurde.

Abbildung 13: Bauauftrag – Untersuchung einer Blockade des Schutzgasstroms; 2D-Ansicht mit Überlackierung/Gasströmungsrichtungen und Gasein- und -auslass (links); Bauauftrag (rechts)

Abbildung 14: Richtung des Schutzgasstroms und Bereich der blockierten Gasauslassdüse

Die Zugversuchsergebnisse (nach ASTM E-8) der Proben mit blockierter Düse zeigen tatsächlich einige Unterschiede zu den Proben mit offenen Düsen.

Die Streckgrenze (R_p), die Bruchfestigkeit (R_m) sowie die Bruchdehnung sind niedriger als die Werte der Proben mit offener Düse. Durch den Vergleich der Standardabweichung wird der einzige dramatisch höhere Wert für die Proben mit blockierter Düse in der Bruchdehnung dargestellt.

Abbildung 15: Zugversuchsdiagramm – Einfluss der Blockade des Schutzgasstroms

Im Vergleich zu der zersplitterten Oberfläche der Zugproben (siehe Bilder unten) ist auch ein Unterschied zu erkennen. Während die Proben im Bereich der blockierten Düse (rechte Seite der Bauplattform, Abbildung 13) poröse, nicht geschmolzene Stellen zeigten, ist der Bereich der offenen Düsen (linke Seite der Bauplattform, Abbildung 13) einwandfrei.

Abbildung 16: Probe 6 (offene Düse, nahe dem Gaseinlass)

Abbildung 17: Probe 1 (verstopfte Düse, nahe dem Gaseinlass)

Abbildung 18: Probe 8 (offene Düse, zwischen Gasein- und -auslass)

Abbildung 19: Probe 3 (verstopfte Düse, zwischen Gasein- und -auslass)

Abbildung 20: Probe 10 (offene Düse, nahe dem Gasauslass)

Abbildung 21: Probe 5 (verstopfte Düse, nahe dem Gasauslass)

Die CT-Analyse zeigte erneut diese Fehler in den Proben. Die Probe 2 von der rechten Seite und die Probe 7 von der linken Seite der Bauplattform werden nachfolgend exemplarisch in zwei Schichten (Bereich mit sichtbaren Fehlern in den Schichten 153 und 297 von der Oberseite) verglichen. In fast jeder Schicht der Probe 2 waren Schweißspritzer zu sehen, während Probe 7 keine Fehler aufweist.

Abbildung 22: Schicht 153 von der Oberflächen Probe 7 (links), Probe 2 (rechts)

Abbildung 23: Schicht 297 von der Oberflächen Probe 7 (links), Probe 2 (rechts)

In der Schichtüberwachung von FOTEC konnten sogar die Schweißspritzerfehler identifiziert werden. Die Schmelzbadschichtüberwachung misst das emittierte Licht alle $20\ \mu\text{m} \times 20\ \mu\text{m}$ über die gesamte Bauplatzform und berechnet einen Mittelwert aus den Werten für einen Punkt von $100\ \mu\text{m} \times 100\ \mu\text{m}$. Es zeigt deutlich die Fehler (hellere Bereiche) auf der rechten Seite der Bauplatzform. Auch hier sind die Schichten aus der CT-Analyse von Abbildung 22 und Abbildung 23 vor der CT-Analyse in den nachfolgenden Abbildungen exemplarisch dargestellt.

Abbildung 24: Schmelzbadüberwachung bei FOTEC (Schicht 153 von der Oberseite)

Abbildung 25: Schmelzbadüberwachung bei FOTEC (Schicht 297 von der Oberseite)

Daher könnte die Schmelzbadüberwachung zur Kontrolle auf Schweißspritzereinschlussfehler bei Bauaufträgen eingesetzt werden. Durch Implementierung einer Grenze der reflektierten Laserleistung konnten Ausschussteile/-regionen identifiziert und dokumentiert werden.

6 Interpretation

In der aktuellen Studie wurden häufige Fehler- und Prozessabweichungen während des LBM im Abschnitt 1 und 2 dargestellt. Um diese Fehler möglichst zu vermeiden, sind eine entsprechende Vorbereitung, geschultes Personal und ausgearbeitete Arbeitsabläufe hilfreich. Dennoch können folgende Baufehler auftreten:

- Baustopp mit Verwerfen der Teile – automatischer Stopp bei einer Kollision des Beschichters, die zu verbogenen Proben führt
- Baustopp mit intakten Teilen – automatischer Stopp bei einer Kollision des Beschichters, aber die Proben bleiben intakt, und der Bauauftrag kann fortgesetzt werden
- Schweißspritzereinschluss – durch verstopfte Düsen für den Schutzgasstrom

Zur Beurteilung dieser Baufehler wurden Zugproben 3D-gedruckt und Tests mit den drei Fehlern provoziert und parallel zur Prozessüberwachung beobachtet. Die Proben wurden untersucht (nach ASTM E-8). und die folgenden Ergebnisse wurden erzielt:

- Eine Pause oder ein Baustopp, auch nach etwa 10 Stunden, ist aufgrund geringerer Unterschiede der Zugparameter relativ unkritisch. Nur wenn die Teilequalität hinsichtlich der Bruchdehnung kritisch ist, muss man sich um sie kümmern. In diesen Fällen sollte der Schwerpunkt auf der Optimierung der Stützstruktur und der Teileorientierung liegen, um Kollisionen des Beschichters zu vermeiden (siehe Abschnitt 4)
- Die Gasdüsen müssen regelmäßig gereinigt werden, um spürbare mechanische Qualitätsverschlechterungen der Teile durch Schweißspritzereinschluss zu minimieren (siehe Abschnitt 5)
- Durch Verwendung von Schmelzbadüberwachung können Teile/Regionen mit Schweißspritzereinschlüssen identifiziert und dokumentiert werden (siehe Abschnitt 5)